

SALIX L. TUYSYN KÖBEYTUDİŇ BIOLÖGIYALYQ EREKŞELİKTERİ

Салыбекова Н.Н.,

*PhD доктор, Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік
университеті(Қазақстан, Түркістан қ.),*
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3750-1023>

Абусайыл А.Қ.

*Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің
магистранты (Қазақстан, Түркістан қ.),*
ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-7519-4346>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11517371>

Андатпа: Бұл мақалада Түркістан қаласы ботаникалық баққа жерсіндірілген *Salix L.* туысын көбею барысындағы биологиялық ерекшеліктері сипатталды. Бақылау әдісімен зерттеуге жіті назар аударылды. Өз әсемдігімен және жоғары деңгейдегі бейімделгіштігі арқылы ерекшеленетін *Salix babylonica L.* түрі зерттеу объектісі ретінде таңдалынып алынды. Қалемшелеу арқылы аз уақыт ішінде салыстырмалы түрде тамырланған қалемшелерді алуға болатындығы анықталды.

Аннотация: В статье описаны биологические особенности *Salix L.* в процессе размножения, пересаженного в ботанический сад города Туркестана. Пристальное внимание уделялось наблюдательным исследованиям. Объектом исследования был выбран вид *Salix babylonica L.*, отличающийся красотой и высоким уровнем адаптивности. Установлено, что относительно укоренившиеся черенки можно получить черенками в короткие сроки.

Abstract: The article describes the biological characteristics of *Salix L.* in the process of reproduction, transplanted into the botanical garden of the city of Turkestan. Close attention was paid to observational studies. The object of the study was the species *Salix babylonica L.*, which is distinguished by its beauty and high level of adaptability. It has been established that relatively rooted cuttings can be obtained from cuttings in a short time.

Кілт сөздер: *Salix babilonica L.*, көбею технологиясы, қалемшелеу әдісі, ботаникалық бақ

Кіріспе

Талдар тұқымдасытарының көбеюінің биологиясы ұзақ уақыт бойы ботаниктердің үнемі назарын аударды.

Көбею – тіршіліктің үздіксіздігін қамтамасыз ететін барлық тіршілік иелеріне тән қасиет. Ағзаның барлық басқа өмірлік функцияларынан айырмашылығы, репродукция жеке адамның өмірін сақтауға емес, оның гендерін ұрпақта сақтауға бағытталған және ұрпақты болу – осылайша популяцияның, түрдің, тұқымдастың және т.б. генофондтың сақталуы.

Тал туысы (*Salix L.*) – Ылғал сүйгіш, дара жынысты сонымен қатар екі үйлі, ірі бұталы өсімдіктер. 350-370 түрлерден және оның ішінде 170-тейі ТМД елдерінің флорасында, Қазақстанда 46 түрі кездеседі. Талдар тұқымдасының өсімдіктерін тундрадан далаға дейін табуға болады. Олар барлық жерде дерлік өседі, су қоймаларының жағасында, көбінесе қопалар түзеді, ұзақ уақыт су басуға шыдайды, кейбір түрлерін құрғақ жапырақты ормандардың астынан табуға болады. Өсімдіктер жапырақты, әр түрлі тіршілік формаларына ие, олардың арасында кішкентай (биіктігі 8-30 см болатын арктикалық және

таулы түрлер бар.) және ірі (3-5 м) бұталар, сондай-ақ әртүрлі биіктіктегі ағаштар (25-40 м-ге дейін), Магистральдық диаметрі 2 м-ге дейін, кейбір түрлерінде қатты формасы қалыптасады [1]. Талдың әртүрлі түрлері белгілі: бұралған, бұталы. Тал-құрғақшылыққа төзімді ағаш, сондықтан оны қалыпты суару керек. Бұл өсімдіктердің тіршілік ету ортасын құрудан және эрозиямен күресуден бастап ағаш өндірісі мен сәндік көгалдандыруға дейінгі үлкен экологиялық және экономикалық маңызы бар. Сонымен қатар, тал тұқымдасының кейбір түрлері медицинада қолданылады, мысалы, талдың қабығындағы салицил қышқылынан алынған аспирин. Талдар тұқымдасы жайлы көптеген ғалымдар өз зерттеулерін жүргізген. Д. А. Соколова және т.б. зерттеулерінде табиғи биогеоценоздардағы Ханти-Мансийск автономиялық округі-Угра аумағында өсетін тал тұқымдас өсімдіктердің үш түрінің жапырақтарындағы макроэлементтерді ICP-MS бойынша анықтау жұмыстарын жүргізді. Бұл өсімдік түрінің шикізатының басым компоненттері анықталды. Жұмыста белгілі фармакопоялық әдістер бойынша өсімдік шикізатының ылғалдылығы, рН, экстрактивті заттар, таниндер, полисахаридтер сияқты өсімдік шикізатының физико-химиялық қасиеттері анықталды [2]. В.И. Торчик *Salix L.* тұқымдастары өздерінің қарапайымдылығымен ерекшеленеді топырақ пен жер жағдайлары, аурулар мен зиянкестерге жеткілікті төзімділігімен және жоғары сәндік қасиеттермен ерекшеленетіні жайлы айтылған. Егу процесінде қолданылатын тамырдың фенологиялық күйі егілген өсімдіктердің өсу мен даму қарқындылығына әсер ететіні тәжірибе жүзінде анықталған [3]. Сергеев Р. В., Шургин А. И. өндірістік плантацияларды құру үшін салицинде жоғары өнімді тал генотиптерін микроклондық көбейту технологиясын жасауға бағытталған өсіру ортасындағы фитогормондардың комбинациялары мен концентрациясын зерттеді [4]. Е.В. Угольникованың Саратов облысында өсетін *Salix L.* тұқымдарының өнімділігін зерттеу барысында алғаш рет партенокарпиялық жеміс түзу қабілетін анықтады [5].

Зерттеу мақсаты: Бұл зерттеуде талдар тұқымдасының *Salix babylonica* түріне қалемшелеу жолымен, сонымен қатар сұрыпталған жалғанбалы көшетін егу арқылы жүретін биологиялық процессті анықтау.

Эксперименттік бөлім:

Бұл зерттеу жұмысы 2024 жылдың наурыз-мамыр аралығында Шымкент қаласы және Түркістан қаласында жүргізілді. Зерттеу барысында *Salix babylonica* тұқымдасы зерттеу объектісі ретінде алынды. Жылауық тал (*Salix babylonica*) – талдар тұқымдасы арасында өте танымал. Биіктігі 8-20 метрге дейін жетеді, өркендері төмен қарай иіліп, салбырап тұрады. Жапырақтарына келер болсақ ұзынша келген, көбінесе сәндік мақсатта өсірілетін ағаш өсімдігі [6].

Өсімдіктерді көбейту екі жолмен жүреді – тұқыммен және вегетативті. Бірақ вегетативті көбейтудің тұқыммен көбейтудің алдындағы артықшылығы, өсірілетін өсімдік алғашқы өсімдіктің барлық белгілерін сақтап қалады. Вегетативті көбейтуді жапырақты және сабақты қалемшелермен, бұталарды бөлумен және т.б. тәсілдермен көбейтуге болады. Қалемшелеу жақсы тамырланатын материалды салыстырмалы түрде көп алуға мүмкіндік береді. Сондықтан вегетативті көбейтуде қалемшелеу тәсілі ең жеңіл және ең тиімді болып саналады [7].

Көшет дайындау әдісі

Көшеттерін отырғызу үшін 50x50 см, сәл үлкенірек көшеттер үшін - 60x60 см және тереңдігі 40 см шұңқыр қазылды. Оны топырақ, компост немесе бөдене көңі мен шымтезектен (1: 1) тұратын топырақ қоспасымен толтырылды.

Топырақтың тығыздылығы жоғары болса, топыраққа перлит қосылады (20% дейін). Сонымен қатар, тал үшін күрделі минералды тыңайтқыштарды қолдану қажет. Шұңқырдағы топырақ қоспасын жақсылап араластыру қажет. Көшет отырғызу кезінде ені 40-50 см және тереңдігі 40 см қазылды.

Жабық тамыр жүйесі бар тал кез келген уақытта оңай тамыр алады. Тамыры бар өсімдіктерді ерте көктемде, бүршіктер ашылғанға дейін немесе қыркүйекте жапырақтың түсуінің басталуымен отырғызған дұрыс. Күзде отырғызу кезінде көшет жапырақтарын алып тастау керек. Қыста төзімділігі төмен түрлер мен сорттарды қыста отырғызбау керек, өйткені олардың тамырлары мен өркендері дамып үлгермей жатып аяздан өлуі мүмкін.

Отырғыздан кейінгі бірінші апталарда мол суарылды: екі аптада бір рет 20-50 литр су (өсімдіктің мөлшеріне байланысты). Содан кейін оған қалыпты суару жеткілікті болады.

Күрделі тыңайтқыштар ақпан, наурыз айларында екі-үш рет, ал сәуір айының соңында суперфосфат пен калий сульфаты қолданылады. Жаңбырлы жылдары талдың жапырақтарында лас жабынға ұқсас сұр және қара дақтар жиі пайда болады. Ағаштың бастапқы сұлулығын қалпына келтіру үшін оны мыс оксихлоридімен (СНОМ) немесе оксихоммен шашырату керек. Қалемше дайындау әдістері Талдар тұқымдасын көбетудің ең актуальді формаларының бірі – қалемшелеу. Жасыл қалемшелеу – өсімдіктерді вегетативті жолмен көбейту тәсілдерінің бірі.

Жасыл қалемшелер регенерация процесі барысында қалемше сабағынан қосалқы тамырларды, ал бүршіктерінің дамуы нәтижесінде өркендердің пайда болуын қамтамасыз етеді. Өсімдіктерді жасыл қалемшелеу әдісімен көбейту арқылы құнды шаруашылық қасиеттері бар генетикалық біртекті отырғызу материалын алуға болады.[7]. Қалемше дайындау ақпан айында басталды өйткені бұталары бүршік жармаған, толықтай тыныштық күйінде болады. Басқа да қалемшелеу түрлері сияқы ағаш өсімдіктерін қалемшелеу барысында ең маңызды аспектілердің бірі - қалемшені дайындау. Өсімдіктердің өсу қарқыны жыл бойына өзгеріп отырады. Көктемде максимумға дейін жетсе, күзге қарай бірте-бірте азаяды. Тіпті вегетациялық кезеңнің соңында біржылдық өркеннің негізі тамыр түзу қабілетіне ие және бұл ағаш кесінділерді кесу кезінде ескерілуі керек. Қалемшелердің тамырлануы ауаның температурасы мен ылғалдығына тікелей тәуелді. Қалемшелердің жақсы тамырлануы үшін ауа температурасы +21...+24 °C ал, ауа ылғалдығы 95–100 %

болғаны жөн. Ауа температурасының оптималды жағдайында өсімдікте жүретін химиялық процесстер белсенді жүреді, сол үшін тамыр жүйесінің қалыптасуы тезірек жүреді[10].

1- сурет- 30 см ұзындығындағы қалемше үлгісі

Тал, терек сияқты жақсы тамырлайтын өсімдіктерде өркеннің кез келген бөлігінің өркен түзу қабілеті жоғары болып келеді. Қалемшені дайындау ақпан айының басында жүргізілді. Түркістанға көктем мезгілі ерте келгендіктен декоративті өсімдіктерді отырғызу ерте ақпан-наурыз айларында жүргізіледі[9]. Жалпы *Salix babylonica* L. түрінің 30 қалемшесі алынып, отырғызу материалы дайындалды. Қалемше ұзындығы 25-30см аралығында алынды. Қалемшенің түб жағы қиғаштап 90° кесіліп алынды. Қалемшелер өңделген топыраққа отырғызылды. Әр қалемше арасына 10-15см арақашықтықты сақтап отырғызылды. Қалемше жақсы тамырлау үшін наурыз айының ортасына дейін жеке құмыраларға отырғызылды. Отырғызылған қалемшелердің 80% тамырлады. Тамырлау үшін фитогормондар әсері орасан зор. Қалемшелеу барысында «корневин» стимуляторы қолданылды. «Корневин» препараты ризогенездің сандық көрсеткіштеріне әсер етіп қана қоймайды, сонымен қатар тамыр жүйесінің ұзындығын арттырады[8].

«Корневин» препаратының белсенді ингредиенті - 4-(индол-3-ил) май қышқылы (IBA). Қалемшені отырғызу кезінде «Корневин» құрғақ түрінде қолданылды. Отырғызу алдында суға малынған қалемшенің төменгі бөлігі ұнтаққа батырылды.

2-сурет- өңделген топыраққа отырғызылған қалемшелер

Ақпан, наурыз және сәуір айларында жүргізілген зерттеу жұмысында *Salix babylonica* L. түрінің қалемшені дайындау жолдарын және де фитогормонның әсері, оның тамырлану жолдары көрсетілген. Көктем мезгілінде жасалған зерттеу жұмысында қалемшелерді өңделген топыраққа отырғазу, оның тамырлау кезеңін бақылап қана қоймай тамырлау кезеңіннен кейінгі этап қайта отырғызу жұмыстары қарастырылған.

Қорытынды

Зерттеу жұмысында Шымкент қаласы және Түркістан қаласын Ботаникалық бақтағы *Salix babylonica* L. түрінің көбею технологиясының тиімділігін анықтау үшін жұмыстар жүргізілді. Зерттеу жұмысына байланысты әдеби шолу жасалынып, жасалған зерттеулер мақсатқа жетуге өзінің оң әсерін тигізді.

Salix babylonica L. түрінің 30 қалемшесі алынып, зерттеу соңында 80% тамырлау кезеңінен сәтті өтті. Тамырлану кезіндегі қолданылған стимулятор «Корневин» әсері анықталды. Талдар тұқымдасының бұл түрінің тамырлану дәрежесі жоғары екендігі анықталды. Зерттеу жұмыстары 2024 жылдың ақпан, наурыз және сәуір айларында жүргізілді. *Salix babylonica* L. түрі климаттық ортаға бейімделу деңгейі жоғары екендігі анықталды.

Пайдаланылған әдебиеттер

1. Чусовитина, К. А. (2018). РОЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИВЫ В ОЗЕЛЕНЕНИИ. *Вестник биотехнологии*, (2), 12-12.
2. Соколова Д. А. и др. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ РАСТЕНИЙ ТРЕХ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА ИВОВЫЕ //Проблемы Арктического региона: труды XVII Международной научной конференции студентов и аспирантов (г. Мурманск, 15 мая 2018 г.)–Апатиты: Изд-во ФГБУН ФИЦ КНЦ РАН, 2018.–159 с. В сборнике представлены научные статьи по материалам докладов XVII Международной научной конференции студентов и аспирантов. – Мурманский государственный технический университет, 2018. – С. 25.
3. Торчик Владимир Иванович Технологические особенности размножения декоративных форм рода *Salix L.* прививкой // Труды БГТУ. Серия 1: Лесное хозяйство, природопользование и переработка возобновляемых ресурсов. 2020. №1 (228). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologicheskie-osobennosti-razmnozheniya-dekorativnyh-form-roda-salix-l-privivkoj>
4. Сергеев Р. В., Шургин А. И. Размножение *in vitro* генотипов ивы с повышенным содержанием биологически активных веществ для плантационного выращивания на салицин // Известия ВУЗов. Лесной журнал. 2009. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razmnozhenie-in-vitro-genotipov-ivy-s-povyshennym-soderzhaniem-biologicheskii-aktivnyh-veschestv-dlya-plantatsionnogo-vyraschivaniya-na>
5. Угольников Екатерина Владимировна Партенокарпия и апомиксис в роде ива (*Salix L.*) // Бюл. Бот. сада СГУ. 2014. №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/partenokarpiya-i-apomiksis-v-rode-iva-salix-l> (дата обращения: 28.03.2024).
6. Дәрікүлов, Н.Т. Ботаника : Оқу құралы. . - Алматы: Ғылым, 2003. – 202-206 б. - ISBN 9965-479-43-7.
7. Майсупова И.К., Жусуп Н. Жасыл қалемшелеу әдісімен сәнді бұталы өсімдіктерді көбейту келешегі // Сейфуллин оқулары –16: Жаңа формациядағы жастар ғылыми – Қазақстанның болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары. –2020. Т.І, Ч.2. –Б. 236–238.
8. СЛЕПЦОВА Н. А. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА «ЭПИН»,«КОРНЕВИН»,«ОРТОН ГУМАТ» НА РОСТ И РАЗВИТИЕ, УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО УРОЖАЯ ПЕРЦА СЛАДКОГО ПРИ ВЫРАЩИВАНИЯ В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ ВЛАДИМИРОВА СА //ББК 60 С 56. – 2018. – С. 224.
9. Байжигитов К.Б. Интродукция декоративных, плодовых деревьев и кустарников в Туркестане: Дисс. ... доктора биологических наук. –Алматы, 2006. –268 с.
10. Тарасенко, М.Т. Размножение растений зелеными черенками /, М.Т.Тарасенко//. М.:Колос, 1967. -С .250-252